

(GT5 – O livro e suas técnicas)

Mutações do peritexto: breves reflexões sobre paratextos editoriais

Anna Izabella Miranda (UFMG)

RESUMO

Partindo das definições de “paratexto” estabelecidas por Gérard Genette em sua obra *Paratextos editoriais* (2009), este trabalho tem como objetivo discutir a respeito da possibilidade de mutação de determinados elementos do universo paratextual. Especificamente, busca-se refletir acerca da dinâmica do peritexto e de como sua espacialidade pode ser remanejada graças à condição naturalmente pragmática do paratexto. Para isso, o presente artigo desenvolve um breve exercício de revisão da literatura relacionada a paratextos, a partir do qual ramificam-se as discussões e os argumentos a favor da possibilidade de mutação peritextual. Conclui-se que o peritexto, classificado como tal pelo fato de o espaço que ocupa estar materialmente bem definido em relação ao texto, uma vez que o livro do qual faz parte é adquirido por um indivíduo, pode ganhar novas espacialidades, transformando-se tanto em epitexto quanto em um novo texto.

Palavras-chave: Paratextos editoriais; Peritexto; Epitexto.

ABSTRACT

Based on the definitions of “paratext” established by Gérard Genette in his work Paratexts (2009), this paper aims to discuss the possibility of mutation of certain elements of the paratextual universe. Specifically, it seeks to reflect on the dynamics of the peritext and how its spatiality can be reorganized thanks to the naturally pragmatic condition of the paratext. To this end, this article develops a brief review of the literature related to paratexts, from which discussions and arguments in favor of the possibility of peritextual mutation branch out. It is concluded that the peritext, classified as such because the space it occupies is materially well defined in relation to the text, since the book of which it is part is acquired by an individual, can gain new spatialities, transforming itself into both an epitext and a new text.

Keywords: Paratexts; Peritext; Epitext.

INTRODUÇÃO

Quando nos deparamos com um livro, estamos diante de enunciados discursivos que não fazem, necessariamente, parte do conjunto que recebe o nome da obra, ou seja, nos são apresentados elementos além da sequência enunciativa dada como a parte mais importante de um livro – à qual aqui nos referimos como texto. Em *Paratextos editoriais* (2009), obra publicada originalmente em 1982, na França, sob o título *Seuils*, Gérard Genette teoriza acerca desses

elementos que rodeiam o texto e, então, o introduzem como livro ao mundo: os paratextos.

Para o autor, o paratexto é, em uma perspectiva funcional, “um discurso fundamentalmente heterônomo, auxiliar, a serviço de outra coisa que constitui sua razão de ser: o texto” (Genette, 2009, p. 17). Em outras palavras, o paratexto nada mais é que qualquer expressão, verbal ou não verbal, escrita ou oral, que se refere a um texto com o intuito de apresentá-lo, de torná-lo identificável, consumível. Nesse sentido, Cleber Araújo Cabral (2020, p. 25-26) observa no paratexto uma condição pragmática, e indica que ele colabora para um “endereçamento da leitura, orientando o jogo da significação. Noção elástica, pois abrange tanto os elementos materiais quanto os discursos e mensagens que conformam e determinam (ou comprometem) a legibilidade dos textos”.

Sob essa percepção, torna-se compreensível a categorização de paratextos proposta por Genette (2009), estabelecida de acordo com a localização do elemento paratextual em relação ao livro: o paratexto que se encontra espacialmente perto do texto, numa mesma edição do livro, é chamado de **peritexto**; aquele que se encontra espacialmente distante do texto, que não se faz presente materialmente na edição do livro, de **epitexto**. O teórico francês destrincha ambas as classificações, propondo subcategorias paratextuais baseadas em determinados parâmetros, como o produtor, o público e o momento de produção, e resgatando referências literárias a partir das quais desenvolveu suas ideias.

Ademais, há algo que se destaca em relação à organização do autor: a obra *Paratextos editoriais*, após uma breve introdução, é encabeçada pelo capítulo “O peritexto editorial” e finalizada, antes da conclusão, pelo capítulo “O epitexto privado”; isto é, o livro de Genette é estruturado de modo a fazer um caminho de perto (peritexto) para longe (epitexto). Tal organização é ressaltada no final do último capítulo, no qual o autor, após explicar a tendência moderna de elementos antes epitextuais serem integrados ao peritexto de uma nova edição do livro – ideia que será desbravada mais adiante –, reflete que sua obra completou um ciclo: “partindo da edição, nossa pesquisa volta à edição. O destino final do paratexto é cedo ou tarde juntar-se a seu texto, para **fazer um livro**” (Genette, 2009, p. 354, grifo do autor).

Essa afirmação, baseada na constatação da possibilidade constante de o epitexto tornar-se

peritexto, ou até mesmo um novo texto – o que se sugere de modo sutil –, é o que inicialmente instigou este ensaio, cujo intuito é refletir, de forma semelhante a Genette, como determinados caminhos de transição de um tipo de paratexto para outro podem ser percorridos no “universo paratextual” de um livro impresso; caminhos esses apenas sutilmente sugeridos, mas não de fato discutidos, pelo autor na obra em discussão. Isto é, buscamos discutir certos limites do paratexto, até então bem traçados por Genette, que talvez ganhem mais flexibilidade em uma conjuntura pragmática.

Para isso, serão apresentadas, de maneira mais prolongada e como um exercício de revisão de literatura, as definições de peritexto e epitexto, junto às possibilidades, trabalhadas por Genette (2009), de “mutação” entre esses elementos e o próprio texto. Em seguida, serão sugeridos contextos em que outros tipos de mutação talvez sejam possíveis – partindo especificamente dos peritextos –, na realidade do século XXI, em que o livro impresso ganha novas configurações, logo, novas possibilidades paratextuais. Com isso, pretendemos demonstrar como as fronteiras de determinados paratextos conseguem ser ultrapassadas a partir do momento em que o livro é solto no mundo e passa a pertencer a seus compradores/leitores.

O ESPAÇO PERITEXTUAL DO LIVRO

O conceito de peritexto, citado de maneira breve na seção anterior, resgata o que Antoine Compagnon já havia chamado de perigrafia em *O trabalho da citação* (1996), obra referente ao trabalho originalmente publicado em 1979, na França, sob o título *Le seconde main ou le travail de la citation*. Para Compagnon (1996, p. 105), essa perigrafia seria “uma zona intermediária entre o fora do texto e o texto”, ou seja, trataria de uma espécie de periferia do texto. O autor compara metaforicamente o peritexto à ideia de uma moldura, e entende que, “como vitrinas de exposição, testemunhos ou amostras, seus transbordamentos valorizam-no” (Compagnon, 1996, p. 104-105).

Ao propor uma pesquisa mais aprofundada acerca dessa temática – até então pouco desbravada por teóricos –, Genette (2009) inicialmente define o peritexto como aquilo que se faz

presente em torno do texto, mais especificamente no espaço de uma mesma edição de um livro. Dessa forma, o **peritexto editorial**, foco do francês e foco deste ensaio, refere-se à

toda a zona do peritexto que se encontra sob a responsabilidade direta e principal (mas não exclusiva) do editor, ou talvez, de maneira mais abstrata porém com maior exatidão, da **edição**, isto é, do fato de um livro ser editado, e eventualmente reeditado, e proposto ao público sob uma ou várias apresentações mais ou menos diferentes (Genette, 2009, p. 21, grifo do autor).

Estão no espaço do peritexto editorial do livro, por exemplo, o que Emanuel Araújo, em *A construção do livro* (2008), chama de elementos extratextuais, pré-textuais, textuais e pós-textuais. Seriam alguns deles, respectivamente, 1) primeira e quarta capa, orelhas, sobrecapa etc.; 2) folha de rosto, epígrafe, prefácio etc.; 3) notas de rodapé, títulos de capítulos e seções, ilustrações, etc.; 4) posfácio, lista de personagens, biografia do autor etc. – tendo em mente, é claro, que a localização de alguns desses elementos não é uma regra a ser seguida; eles podem ser encontrados em cantos distintos dentro dos limites da edição, afinal, “cada livro tem a sua especificidade” (Martins Filho, 2007, p. 60).

Logo, é à possibilidade de novos peritextos que Jacó Guinsburg se refere ao dizer que

A produção do livro tem como elemento fundamental a obra do autor, mas é um processo imenso, às vezes artesanal. [...] Entre a primeira edição e outras edições mais recentes há todo um processo de transformação, como, por exemplo, introdução de ilustrações e apresentações diferentes (Guinsburg, 2007, p. 28).

Diante dessa perspectiva, é importante ressaltar que, para Genette, o que caracteriza esse tipo de paratexto é, além de seu aspecto espacial, seu caráter material:

[respectivamente,] trata-se do peritexto mais exterior: a capa, a página de rosto e seus anexos; e da realização material do livro, cuja execução depende do impressor, mas cuja decisão é tomada pelo editor, em eventual conjunto com o autor: escolha do formato, papel, da composição tipográfica etc. (Genette, 2009, p. 21).

A partir daí, nota-se que o conceito do peritexto remete também, indissociavelmente, aos estudos referentes ao livro e, especialmente, à ideia de Roger Chartier (1999, p. 8) de que “[...] os livros são objetos cujas formas comandam, se não a imposição de um sentido ao texto que

carregam, ao menos os usos de que podem ser investidos e as apropriações às quais são suscetíveis”. Interpreta-se, a partir da breve revisão de literatura desenvolvida nesta seção, que as “formas” mencionadas por Chartier (1999) equivalem justamente ao conceito de peritexto, uma vez que se referem ao modo como o livro é apresentado materialmente ao mundo. O autor, por sua vez, dá extrema importância a tais formas, justamente porque, para ele,

As obras, os discursos, só existem quando se tomam realidades físicas, inscritas sobre as páginas de um livro, transmitidas por uma voz que lê ou narra, declamadas num palco de teatro. Compreender os princípios que governam a “ordem do discurso” pressupõe decifrar, com todo o rigor, aqueles outros que fundamentam os processos de produção, de comunicação e de recepção dos livros (e de outros objetos que veiculem o escrito). Mais do que nunca, historiadores de obras literárias e historiadores das práticas e partilhas culturais têm consciência dos efeitos produzidos pelas formas materiais. No caso do livro, elas constituem uma ordem singular, totalmente distinta de outros registros de transmissão tanto de obras canônicas quanto de textos vulgares. Daí, então, a atenção dispensada, mesmo que discreta, aos dispositivos técnicos, visuais e físicos que organizam a leitura do escrito quando ele se torna um livro (Chartier, 1999, p. 8).

Essa percepção de peritexto faz com que seja possível enxergar tal elemento como o que Júlia Carolina Arantes (2022), mais contemporaneamente, chama de **pele do texto** ou **pele-paratexto**. Para ela, essa pele “garante uma aparência ao corpo do texto, instaura-o dentro de um contexto, permite o toque de outros corpos, de outros leitores, de outros livros” (Arantes, 2022, p. 70).

Assim, torna-se importante destacar que, em relação ao peritexto, o objeto de estudo deste ensaio é, especificamente, o peritexto editorial de caráter espacial, uma vez que o intuito do presente trabalho envolve uma reflexão acerca da mutação entre paratextos, o que só é possível a partir de mudanças em suas espacialidades. Entende-se que o peritexto de caráter material, por ser parte intrínseca da realização do livro (diagramação, tipologia etc.), não consegue deixar de ser peritexto, já que não consegue desvincular-se da edição, impressa ou digital, do livro; faz parte de seu suporte.

Em suma, uma vez definido o que tratamos aqui como peritexto, na próxima seção, dedicaremos esforços para apresentar o outro tipo de paratexto proposto por Genette (2009): o **epitexto**.

O EPITEXTO E SUAS ESPACIALIDADES

Como brevemente pincelamos na introdução deste ensaio, a distinção entre peritexto e epitexto é feita essencialmente a partir do caráter espacial desses elementos. Se, por um lado, o peritexto é assim classificado por possuir uma espacialidade bem demarcada – com base no fato de estar materialmente junto à edição do livro –, o epitexto, por outro, é assim classificado por não possuir uma espacialidade definida: desde que não faça parte da edição do livro, o paratexto é epitexto. De modo paradoxal, o fato de o epitexto não ter uma localização precisa é justamente o que lhe permite possuir espacialidades diversas, ilimitadas. Se propuséssemos a pergunta: **onde está o epitexto?**; a resposta seria: **com exceção ao espaço do livro, em qualquer lugar** (Genette, 2009). Ou seja, ele pode estar em jornais, revistas, cartazes, entrevistas, conferências, diários, cartas etc.

Diferentemente do peritexto, pouco explorado nos estudos literários no geral, o epitexto tem uma vasta bibliografia, que, embora não o chame por tal nome, refere-se a ele: “se tivemos muitas ocasiões de observar relativa negligência literária, inclusive dos especialistas, para com o peritexto, o mesmo manifestamente não ocorre com o epitexto, que a crítica e a histórica literária utilizam em larga escala para comentar as obras” (Genette, 2009, p. 305).

É importante esclarecer, no entanto, que funcionalmente o epitexto também se distingue do peritexto, uma vez que

o epitexto consiste em um conjunto de discursos cuja função nem sempre é essencialmente paratextual: muitas entrevistas tratam menos da obra do autor do que de sua vida, suas origens, seus hábitos, seus encontros e pessoas que frequenta (por exemplo, outros autores), ou mesmo de outro assunto exterior colocado explicitamente como tema da conversa: a situação política, a música, o dinheiro, o esporte, as mulheres, os gatos ou os cães; e a correspondência ou o diário de um escritor são, às vezes, bem avaros em comentários sobre sua obra. Devemos, pois, considerar essas diversas práticas como lugares suscetíveis de nos fornecer fragmentos (de interesse por vezes capital) de paratexto que devem ser procurados com lupa ou pescados com vara: aqui, novamente, efeito (mais que função) de paratexto (Genette, 2009, p. 304).

Graças às suas diversas possíveis configurações, estabelecer uma função específica

direcionada ao epitexto não é uma tarefa fácil. De acordo com Genette (2009, p. 304-305), isso se dá porque “o epitexto é um conjunto cuja função paratextual não tem limites precisos, e no qual o comentário da obra se difunde indefinidamente num discurso biográfico, crítico ou outro, cuja relação com a obra é às vezes indireta e, no extremo, indiscernível”. Dessa forma, o que Cabral (2020) chama de “franja do texto impresso”, referindo-se ao paratexto, na percepção de Genette (2009) seria, especificamente, referente ao peritexto, uma vez que este apelida o epitexto de “franja da franja”, graças à sua falta de limites externos ao livro, logo, à sua “virtualidade de difusão indefinida” (Genette, 2009, p. 305).

Além disso, ao contrário do peritexto editorial, ao qual demos bastante atenção, o **epitexto editorial** não nos desperta tanto interesse, assim como não o faz em Genette, pois seu caráter é essencialmente publicitário. É certo que, em pesquisas voltadas para o campo da Comunicação, o estudo do epitexto editorial pode – e deve – ser desenvolvido para a compreensão da relação entre a literatura e o mercado editorial, por exemplo. Como esse não é o intuito do presente ensaio, não entraremos em detalhes acerca desse tipo epitextual. Em resumo, trata-se basicamente de intervenções públicas acerca de determinada edição de uma obra, cujo objetivo não foge muito do óbvio: vendê-la.

Perante isso, soa importante, também, mencionar que Genette (2009) propõe dois tipos epitextuais: o **público** – do qual faz parte o epitexto editorial – e o **privado**. Embora tais nomenclaturas possam parecer autoexplicativas, essa classificação não está relacionada à situação de acesso a tais elementos, mas, sim, ao seu destinatário original: “No epitexto público, o autor dirige-se ao público, eventualmente por meio de um mediador; no epitexto privado, dirige-se primeiramente a um confidente real, percebido como tal e cuja personalidade influi nessa comunicação, chegando a modificar sua forma e conteúdo” (Genette, 2009, p. 327) – podendo tal destinatário ser o próprio autor, no caso de diários íntimos.

Enfim, estando bem definido o conceito de epitexto, no geral, faz-se compreensível a ideia de Genette (2009, p. 354) de que a especificidade desse tipo de paratexto pode se perder, já que “a mensagem epitextual é muitas vezes do mesmo teor que a do peritexto” – uma entrevista ou um ensaio publicados em uma revista, por exemplo, podem ser utilizados como prefácio ou

posfácio de uma obra –, e, por isso, o autor considera o contexto epitextual “muitas vezes provisório: para as grandes obras que têm direito ao crédito da posteridade, as edições póstumas tendem cada vez mais, já observamos, a integrar ao peritexto crítico a parte mais significativa, ou mesmo a totalidade, do epitexto público e privado de origem” (Genette, 2009). Essa reflexão, inclusive, torna evidentes situações em que o epitexto também se torna *texto*, como no caso da publicação de coletâneas de textos ensaísticos, como *Prólogo, com um prólogo de prólogos* (2010), de Jorge Luis Borges; de diários íntimos de escritores, como *Os diários de Sylvia Plath: 1950-1962* (2017); de troca de correspondências, como *Victoria Ocampo & Virginia Woolf: correspondência* (2024); entre outros. Logo, quando Genette (2009, p. 354) afirma, ao fim do capítulo “O epitexto privado”, que o paratexto está destinado a “cedo ou tarde juntar-se a seu texto, para **fazer um livro**”, refere-se especificamente ao epitexto.

Diante dessa constatação de uma possível mutação do epitexto para peritexto e para texto, na próxima seção deste ensaio pensaremos em cenários de mutação paratextual a partir do peritexto.

MUTAÇÕES DO PERITEXTO

De peritexto a epitexto

Sabendo que o epitexto indiscutivelmente consegue assumir o papel de peritexto, é compreensível que se questione se o inverso também não seria possível, afinal, ambos são paratextos e, portanto, em muitos casos, têm a mesma função para com o texto. Assim, a reflexão desta subseção parte de peritextos que, de certa forma, são os mais distantes do texto, ao quais Genette se refere como **anexos da capa**:

[...] a capa nem sempre é, de fato – e, de acordo com a atual evolução da apresentação editorial, é cada vez menos – a primeira manifestação do livro que é oferecida à percepção do leitor, pois está-se difundindo o uso de cobri-la, total ou parcialmente, com um novo suporte paratextual, que é a sobrecapa ou a cinta – na maioria das vezes uma excluindo a outra. O traço material comum desses dois elementos, que permite considerá-los como anexos da capa, é seu aspecto removível, e constitutivamente efêmero, que convida o leitor a livrar-se deles tão logo cumpriu sua função de cartaz, e

eventualmente de proteção (Genette, 2009, p. 30).

A sobrecapa e a cinta – também conhecida como “luva” – são peritextos que fazem parte dos elementos extratextuais propostos por Araújo (2008), aqui já mencionados na seção “O espaço peritextual do livro”, que de fato estão nos “limites” de uma edição física, constituindo sua apresentação externa. Esses paratextos, conforme o trecho do livro de Genette (2009) citado anteriormente, são removíveis, e, por isso, observa-se uma brecha na definição do peritexto, permitindo, dessa forma, que esses elementos, ao se separarem do livro, passem a ser vistos como epitextos.

Ao contrário do que Genette (2009) acredita, no entanto, não vemos a sobrecapa e a cinta como peritextos que tendem a ser descartados pelo leitor. No século XXI – e no mercado editorial brasileiro –, pelo menos, é perceptível que sobrecapas e cintas passaram a ser utilizadas como uma extensão do projeto gráfico da edição, não servindo apenas como um suporte publicitário e deixando de lado seu caráter funcional primário de cartaz. Exemplo disso, em relação à cinta, são algumas edições de luxo de clássicos modernos da literatura da editora Record, em que é na cinta – e na lombada, apenas – que constam as informações paratextuais mais importantes do livro: o título e o nome do autor. Isso pode ser conferido na edição de luxo dos títulos *O amor nos tempos do cólera* (2020), de Gabriel García Márquez, e *O nome da rosa* (2024), de Umberto Eco.

Em relação à sobrecapa, como o próprio Genette explica, sua função mais evidente

é chamar a atenção por meios mais espetaculares do que aqueles que não se pode ou não se quer permitir uma capa: ilustração chamativa, menção de uma adaptação cinematográfica ou televisiva, ou apenas uma apresentação gráfica mais agradável ou mais individualizada, que as normas de uma capa de coleção não permitem (Genette, 2009, p. 31).

As edições das décadas passadas da coleção “Estudos” da editora Perspectiva, por exemplo, apresentavam capas que seguiam um padrão gráfico imposto para toda a coleção, mas as sobrecapas apresentavam projetos mais livres, que de certa forma tentavam abordar uma identidade própria para cada obra. Exemplo disso é a antiga edição de *Como se faz uma tese*

(2016), uma produção teórico-metodológica de Umberto Eco, número 85 da coleção; em sua edição mais recente, inclusive, de 2020, a sobrecapa foi descartada e o projeto gráfico da capa, ainda padrão, aderiu uma nova arte de fundo, que anteriormente viria na sobrecapa.

Outro exemplo de peritexto removível mas não totalmente descartável é o que Genette chama de **estojo** – também conhecido como “caixa”, ou como sua versão em inglês, *box* –, muito comum em edições de clube de assinatura, como o da TAG Livros, em que o estojo, além de proteger o livro, apresenta um projeto gráfico totalmente novo, diferente da capa, que pode indicar, inclusive, novas interpretações sobre a leitura da obra. As edições da TAG têm o intuito de serem colecionadas, logo, o leitor não as adquire com a intenção de descartar o estojo e outros itens peritextuais que costumam acompanhá-las. No tocante a isso, também há de se mencionar os **marcadores de página**, um elemento que Genette (2009, p. 32) caracteriza como em “vias de extinção”, talvez por questões econômicas, mas que se provou um suporte paratextual muito utilizado por editoras brasileiras nos últimos anos, que de forma recorrente oferecem um marcador de texto junto à determinada edição de um livro. Exemplo disso é a coleção “Das Andere”, da editora Âyiné, em que todos os livros contam com um pequeno marcador de texto com uma réplica da ilustração contida na capa.

O ponto é que, embora não consideremos esses elementos intuitivamente descartáveis por parte do leitor, é comum que tais peritextos sejam separados de sua edição de origem. As preferências pessoais na hora da leitura e/ou os descuidos rotineiros do leitor para com o exemplar podem fazer com que esses e outros suportes extratextuais soltem-se, percam-se e, logo, desvinculem-se do livro, mas não necessariamente sejam jogados fora. Em livros usados, adquiridos em sebos, por exemplo, ocasionalmente o leitor poderá encontrar um marcador de página referente a outro livro e/ou a outra editora que não aquela pela qual a obra em questão foi publicada. Livres no mundo, desconexos de sua edição, esses elementos tornam-se epitextos.

De peritexto a texto

A partir da possibilidade de o epitexto tornar-se texto, veio à tona a ânsia de refletir sobre

cenários em que o peritexto também pode fazê-lo. Graças ao fato de o peritexto apresentar certa dependência em relação ao texto que acompanha – afinal, sua proximidade ao texto é o que o caracteriza como peritexto –, supõe-se que a ideia de ver esse tipo paratextual manifestar-se em forma de texto pode ser de difícil assimilação. Para evitar tal complicação, é de bom tom esclarecer, desde já, que a reflexão aqui proposta sobre o peritexto tornar-se texto parte de um tipo específico de peritexto: as **instâncias prefaciais**.

Genette (2009, p. 145) chama de instância prefacial “toda espécie de texto liminar (preliminar ou pós-liminar), autoral ou alógrafo, que consiste em um discurso produzido a propósito do texto que segue ou antecede”. Ou seja, para ele, apresentação, prefácio, prólogo, epílogo e posfácio, por exemplo, são todos peritextos de um mesmo gênero, caracterizado por um aspecto em comum: são manifestações textuais que rodeiam um texto “principal”.

Dito isso, em *Prólogo, com um prólogo de prólogos* (2010), livro mencionado anteriormente, Borges faz com que seja possível vislumbrar o que se almeja nesta subseção. A obra é constituída por textos críticos publicados pelo escritor argentino em jornais e revistas ao longo do século XX, um ótimo exemplo de epitextos transformados em texto, mas a resgatamos aqui por outra razão. Na apresentação do livro, nomeada “Prólogo de prólogos”, o autor reflete:

A revisão destas páginas esquecidas sugeriu-me o plano de outro livro, mais original e melhor, que ofereço aos que desejarem executá-lo. Penso que exige mãos mais destros e uma tenacidade que já me abandonou. [...] Constaria de uma série de prólogos de livros que não existem. Seria pródigo em citações exemplares dessas obras possíveis. Há argumentos que se prestam menos à escrita laboriosa que aos ócios da imaginação ou ao indulgente diálogo; tais argumentos seriam a impalpável substância dessas páginas, que não serão escritas (Borges, 2010, p. 9-10).

Embora Borges, ao falar de “prólogos”, refira-se a textos de apresentação – de uma obra literária – que não necessariamente façam parte do peritexto de um livro, não há impedimentos para que sua reflexão sirva também para instâncias prefaciais. É totalmente crível, por exemplo, a ideia de que um grande escritor como Borges resolva juntar em uma única obra todos os textos desenvolvidos como peritextos de outros livros, como apresentações, prefácios ou posfácios. Também é possível imaginar um cenário em que um editor reúna peritextos escritos por autores já consagrados para obras clássicas, cujas instâncias prefaciais estão em domínio público, por

exemplo.

Esse hipotético novo texto de um novo livro, formado por peritextos de outros textos, de diferentes livros, constituiria um paratexto de outro texto – nesse caso, de outros textos –, assim como o faria um texto formado por epitextos de outros textos. Essa classificação, embora um pouco confusa, não é de todo absurda; apenas comprova os complexos desdobramentos da paratextualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão de literatura acerca de paratextos realizada neste ensaio, alicerçada principalmente na obra *Paratextos editoriais* (2009), de Gérard Genette, e as reflexões geradas a partir de tal exercício permitiram a constatação de uma possível mutação da classificação de um elemento paratextual, principalmente diante da “dimensão pragmática da obra, isto é, da sua ação sobre o leitor” (Genette, 2006, p. 10). Até mesmo o peritexto, classificado como tal pelo fato de o espaço que ocupa estar materialmente bem definido em relação ao texto, pode assumir novos postos: uma vez que a edição da qual faz parte é adquirida por um indivíduo – logo, está sob o controle dele –, o peritexto se depara com a possibilidade de ganhar novas espacialidades, ou seja, de mudar sua relação com o texto.

Por ora, os contextos trabalhados aqui foram os únicos a cruzar nosso horizonte, o que não quer dizer que não possam existir outras configurações em que tal mutação entre paratextos possa ser constatada. Este ensaio foi desenvolvido tendo como foco as estruturas do livro impresso, tal como a pesquisa de Genette (2009), e o *e-book*, cada vez mais estabelecido no mercado editorial, certamente apresenta uma organização paratextual distinta, em que o espaço do peritexto pode se confundir ainda mais com o do epitexto, cujas espacialidades, no meio digital, parecem adquirir dimensões cada vez maiores. Nesse cenário, outras configurações talvez possam ser pensadas a partir de novos questionamentos sobre o livro em uma conjuntura pragmática. Como o próprio Genette brevemente sugere em *Palimpsestos: a literatura de segunda mão* (2006), a relação de paratextualidade naturalmente instiga muitas indagações.

Enfim, entendemos que a eventualidade de mutações paratextuais aqui explorada, baseada na edição de livros no século XXI, apenas reforça a constatação de Marina Burdman da Fontoura, em sua dissertação *Paratextos editoriais na era da convergência de mídias: migrações e descentramentos* (2017), de que o paratexto está “se modificando de forma que não seja uma categoria fixa, podendo cada texto, dependendo de como for lido, assumir as funções de texto e de paratexto” (p. 96).

REFERÊNCIAS

- ARANTES, Júlia Carolina. Pensar a dobra: abertura e fechamento do livro. In: UTSCH, Ana; LANDI, Thiago. (Orgs.). *Materialidades do texto: estudos sobre cultura impressa e literatura*. 1. ed. Belo Horizonte: Contafios, Moinhos, 2022. p. 65-75.
- ARAÚJO, Emanuel. *A construção do livro: princípios da técnica de editoração*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital; São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 2008.
- BORGES, Jorge Luis. *Prólogo, com um prólogo de prólogos (1975)*. Tradução de Josely Vianna Baptista. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- CABRAL, Cleber Araújo. Arquivos editoriais. In: RIBEIRO, Ana Elisa; CABRAL, Cleber Araújo (Orgs.). *Tarefas da edição: pequena mediapédia*. 1. ed. Belo Horizonte: Impressões de Minas, 2020.
- CHARTIER, Roger. *A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII*. Tradução de Mary Del Priori. 2. ed. Brasília: Editora UnB, 1999.
- COMPAGNON, Antoine. *O trabalho da citação*. Tradução de Cleonice P. B. Mourão. 1. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.
- FONTOURA, Marina Burdman da. *Paratextos editoriais na era da convergência de mídias: migrações e descentramentos*. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, Departamento de Letras do Centro de Teologia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
- GENETTE, Gérard. *Palimpsestos: a literatura de segunda mão*. 2. ed. Tradução de Luciene Guimarães e Maria Antônia Ramos Coutinho. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2006.

GENETTE, Gérard. *Paratextos editoriais*. Tradução de Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009.

GUINSBURG, Jacó. O editor e o projeto. In: MARTINS FILHO, Plínio. (Org.). (1997). *Livros, Editoras e Projetos*. 3. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007. p. 27-44.

MARTINS FILHO, Plínio. Relações editoriais. In: MARTINS FILHO, Plínio. (Org.). (1997). *Livros, Editoras e Projetos*. 3. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007. p. 47-78.

Como citar este texto:

MIRANDA, Anna I. Mutações do peritexto: breves reflexões sobre paratextos editoriais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-14.